

О РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕЦЕССИЯХ ТВЕРДОГО ТЕЛА С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

© 2024. Г. В. Горр, А. В. Мазнев, Т. В. Белоконь

В статье рассмотрена задача о движении динамически симметричного твердого тела с неподвижной точкой в силовом поле, которое является суперпозицией трех однородных силовых полей. Изучен вопрос о существовании резонансных прецессий, характеризующихся соизмеримостью скоростей прецессии и собственного вращения тела. Доказано, что не существует резонансных прецессий вида $\dot{\psi} = n\dot{\phi}$ динамически симметричного тела в случае $n \in N$ ($N > 2$).

Ключевые слова: прецессии; однородные силовые поля; резонансы; динамическая симметрия.

Введение. Динамика твердого тела с неподвижной точкой развивалась в нескольких направлениях, которые связаны с механической моделью, со свойствами действующих сил и другими характеристиками свойств движения. Ж. Даламбер, Л. Эйлер, С.В. Ковалевская и другие ученые изучали движение твердого тела под действием силы тяжести. Обзор основных результатов, полученных в динамике твердого тела, изложен в книге [1].

Регулярные прецессии являются рабочими режимами многих конструкций современной техники (роботы, ракеты, космические и навигационные приборы и другие). Эти движения характеризуются следующими свойствами: угол между осью симметрии тела и некоторой, неподвижной в пространстве осью, постоянен; скорость собственного вращения тела и скорость прецессии не зависят от времени. Примером регулярной прецессии может служить движение волчка Лагранжа в поле силы тяжести, которое описано во многих учебниках по теоретической механике. Обзор основных результатов, полученных в динамике твердого тела в области исследования прецессий, приведен в монографии [2].

В данной статье изучаются резонансные прецессии в задаче о движении тела под действием трех однородных силовых полей. Поскольку случаи резонансных прецессий тела в классической задаче имеют место (например, в решении Д. Гриоли [3] скорость прецессии тела равна его скорости собственного вращения), то актуальность исследований резонансных прецессий тела в тройном однородном поле сил очевидна.

Статья посвящена решению вопроса о возможности существования резонансных прецессий динамически симметричного тела вида $\dot{\psi} = n\dot{\phi}$ в случае $n \in N$ ($N > 2$) ($\dot{\psi}$ – скорость прецессии, $\dot{\phi}$ – скорость собственного вращения).

1. Постановка задачи. Рассмотрим движение твердого тела, имеющего неподвижную точку в силовом поле, которое является суперпозицией трех однородных и постоянных силовых полей. Обозначим через γ , $\gamma^{(1)}$, $\gamma^{(2)}$ – единичные векторы, характеризующие направления сил P, P_1, P_2 каждого из полей; C, C_1, C_2 – центры приведения сил; $s = P \cdot OC$, $r = P_1 \cdot OC_1$, $p = P_2 \cdot OC_2$; $Oxuz$ – подвижная система координат; O – неподвижная точка. Пусть тензор инерции тела в системе $Oxuz$ имеет значение $A = (A_{ij})$, ($i, j = \overline{1,3}$). Тело вращается вокруг точки O с угловой скоростью $\omega = \omega_1 i_1 + \omega_2 i_2 + \omega_3 i_3$ (i_1, i_2, i_3 – единичные векторы системы $Oxuz$). Для векторов s, r, p запишем соотношения

$$s = s_1 i_1 + s_2 i_2 + s_3 i_3, \quad r = r_1 i_1 + r_2 i_2 + r_3 i_3, \quad p = p_1 i_1 + p_2 i_2 + p_3 i_3. \quad (1.1)$$

Тогда уравнения движения тела представим в виде

$$A\dot{\boldsymbol{\omega}} = A\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} + \mathbf{s} \times \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{r} \times \boldsymbol{\gamma}^{(1)} + \mathbf{p} \times \boldsymbol{\gamma}^{(2)}, \quad (1.2)$$

$$\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \boldsymbol{\gamma} \times \boldsymbol{\omega}, \quad \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(1)} = \boldsymbol{\gamma}^{(1)} \times \boldsymbol{\omega}, \quad \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(2)} = \boldsymbol{\gamma}^{(2)} \times \boldsymbol{\omega}, \quad (1.3)$$

где точка над переменными $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\gamma}$, $\boldsymbol{\gamma}^{(1)}$, $\boldsymbol{\gamma}^{(2)}$ обозначает дифференцирование по времени t . В формулах (1.2), (1.3) полагаем

$$\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\gamma}^{(1)} = 0, \quad \boldsymbol{\gamma}^{(2)} = \boldsymbol{\gamma} \times \boldsymbol{\gamma}^{(1)}, \quad |\boldsymbol{\gamma}| = 1, \quad |\boldsymbol{\gamma}^{(1)}| = 1, \quad (1.4)$$

то есть, направления силовых полей будем характеризовать тройкой единичных, взаимно перпендикулярных векторов $\boldsymbol{\gamma}$, $\boldsymbol{\gamma}^{(i)}$ ($i = \overline{1,2}$). Тогда очевидны равенства $\mathbf{P} = P\boldsymbol{\gamma}$, $\mathbf{P}_i = P_i\boldsymbol{\gamma}^{(i)}$ ($i = \overline{1,2}$).

Рассмотрим прецессии тела относительно вектора $\boldsymbol{\gamma}$. Они характеризуются инвариантным соотношением (ИС)

$$\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma} = a_0 \quad (a_0 = \cos\theta_0), \quad (1.5)$$

где θ_0 – угол между векторами \mathbf{a} и $\boldsymbol{\gamma}$ ($\dot{\mathbf{a}} = \mathbf{0}$, $|\mathbf{a}| = 1$). Вектор угловой скорости тела на ИС (1.5) представим так

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{a} + \dot{\psi} \boldsymbol{\gamma}. \quad (1.6)$$

Переменные φ, ψ и постоянную θ_0 можно трактовать как углы Эйлера. Следуя [4,5], запишем значение вектора $\boldsymbol{\gamma}^{(1)}$

$$\boldsymbol{\gamma}^{(1)} = b_0 [a_0 \boldsymbol{\gamma} \sin(\psi + \psi_0) - \mathbf{a} \sin(\psi + \psi_0) + (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\gamma}) \cos(\psi + \psi_0)], \quad (1.7)$$

где $b_0 = \frac{1}{a'_0}$ ($a'_0 = \sin\theta_0$), ψ_0 – постоянная.

Значение вектора $\boldsymbol{\gamma}^{(2)}$ найдем по второй формуле системы (1.4)

$$\boldsymbol{\gamma}^{(2)} = b_0 [\mathbf{a} \cos(\psi + \psi_0) - a_0 \boldsymbol{\gamma} \cos(\psi + \psi_0) + (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\gamma}) \sin(\psi + \psi_0)] \quad (1.8)$$

Таким образом, при получении (1.7), (1.8) полагалось, что $\mathbf{a} \times \boldsymbol{\gamma} \neq \mathbf{0}$, то есть случай равномерных вращений тела исключаем из рассмотрения. Подвижную систему координат выберем следующим образом - направим вектор \mathbf{i}_3 по вектору \mathbf{a} . Тогда на основании ИС (1.5), первого уравнения из (1.3) имеем [4]

$$\boldsymbol{\gamma} = a'_0 \sin\varphi \cdot \mathbf{i}_1 + a'_0 \cos\varphi \cdot \mathbf{i}_2 + a_0 \mathbf{i}_3, \quad (\mathbf{i}_3 = \mathbf{a}). \quad (1.9)$$

В качестве единичных векторов неподвижной системы координат $O\xi\eta\zeta$ примем векторы $\boldsymbol{\gamma}$, $\boldsymbol{\gamma}^{(i)}$ ($i = \overline{1,2}$). Тогда, в силу соотношений (1.6), (1.9), подвижный и неподвижный годографы вектора $\boldsymbol{\omega}$ запишем в виде

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= a'_0 \dot{\psi} \sin\varphi \cdot \mathbf{i}_1 + a'_0 \dot{\psi} \cos\varphi \cdot \mathbf{i}_2 + (\dot{\varphi} + a_0 \dot{\psi}) \mathbf{i}_3, \\ \boldsymbol{\omega} &= a'_0 \dot{\psi} \sin\psi \cdot \boldsymbol{\gamma} - a'_0 \dot{\psi} \cos\psi \cdot \boldsymbol{\gamma}^{(1)} + (a_0 \dot{\varphi} + \dot{\psi}) \boldsymbol{\gamma}^{(2)}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Замечание. Уравнения (1.2), (1.3) имеют интеграл энергии

$$A\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\omega} - 2(\mathbf{s} \cdot \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\gamma}^{(1)} + \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\gamma}^{(2)}) = 2E. \quad (1.11)$$

В работе [6] рассмотрен случай существования резонансных прецессий в задаче о движении твердого тела в трех однородных силовых полях, когда скорость прецессии и скорость собственного вращения тела совпадают $\dot{\psi} = \dot{\varphi}$. Построено новое решение

уравнений движения твердого тела, которое выражается в виде эллиптических функций времени. В работе [6] предполагалось дальнейшее изучение прецессий вида $\dot{\psi} = 2\dot{\phi}$, $\dot{\phi} = 2\dot{\psi}$. В данной статье доказано, что резонансных прецессий вида $\dot{\psi} = n\dot{\phi}$ при $n \in N$ ($N > 2$) не существует.

2. О несуществовании прецессий $\dot{\psi} = n\dot{\phi}$ динамически симметричного тела в случае $n \in N$ ($N > 2$).

Введем обозначения

$$\begin{aligned} f_0(\varphi) &= a'_0(s_1 \sin \varphi + s_2 \cos \varphi) + a_0 s_3, \\ \tilde{f}_0(\varphi) &= a'_0(s_2 \sin \varphi - s_1 \cos \varphi), \\ f_1(\varphi) &= a'_0[(a_0 r_1 + p_2) \sin \varphi + (a_0 r_2 - p_1) \cos \varphi - a'_0 r_3], \\ f_2(\varphi) &= a'_0[(r_2 - a_0 r_1) \sin \varphi - (a_0 p_2 + r_1) \cos \varphi + a'_0 p_3], \\ f_3(\varphi) &= a'_0[(p_1 - a_0 r_2) \sin \varphi + (p_2 + a_0 r_1) \cos \varphi], \\ f_4(\varphi) &= a'_0[(r_1 + a_0 p_2) \sin \varphi + (r_2 - a_0 p_1) \cos \varphi], \\ f_5(\varphi) &= a'_0[a_0(s_1 \sin \varphi + s_2 \cos \varphi) - a'_0 s_3], \\ f_6(\varphi) &= -a'_0[a'_0(r_1 \sin \varphi + r_2 \cos \varphi) + a_0 r_3], \\ f_7(\varphi) &= a'_0[a'_0(p_1 \sin \varphi + p_2 \cos \varphi) + a_0 p_3]. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Выполним преобразование уравнений (1.2) на ИС (1.5), (1.6). Внесем в уравнения (1.2) значение ω из (1.6) и рассмотрим полученное уравнение в базисе \mathbf{a} , $\boldsymbol{\gamma}$, $\mathbf{a} \times \boldsymbol{\gamma}$ с учетом (1.7), (1.8) и введенных обозначений (2.1)

$$\begin{aligned} \ddot{\phi}(A\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) + \ddot{\psi}(A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - \dot{\psi}^2[\mathbf{a} \cdot (A\boldsymbol{\gamma} \times \boldsymbol{\gamma})] + \tilde{f}_0(\varphi) - \\ - b_0(f_3(\varphi) \sin(\psi + \psi_0) + f_4(\varphi) \cos(\psi + \psi_0)) = 0, \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned} \ddot{\phi}(A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + \ddot{\psi}(A\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + 2\dot{\phi}\dot{\psi}[\mathbf{a} \cdot (A\boldsymbol{\gamma} \times \boldsymbol{\gamma})] + \dot{\phi}^2[\boldsymbol{\gamma} \cdot (A\mathbf{a} \times A\mathbf{a})] - \\ - b_0(f_1(\varphi) \cos(\psi + \psi_0) - f_2(\varphi) \sin(\psi + \psi_0)) = 0, \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned} \ddot{\phi}[A\mathbf{a} \cdot (\boldsymbol{\gamma} \times \mathbf{a})] + \ddot{\psi}[A\boldsymbol{\gamma} \cdot (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\gamma})] + \dot{\phi}\dot{\psi}[2(A\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - a_0'^2 \text{Sp}(A) - 2a_0(A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma})] + \\ + \dot{\phi}^2[(A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - a_0(A\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})] + \dot{\psi}^2[a_0(A\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - (A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma})] + \\ + f_5(\varphi) + f_6(\varphi) \sin(\psi + \psi_0) + f_7(\varphi) \cos(\psi + \psi_0) = 0. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Распишем интеграл (1.11) на ИС (1.5) с учетом значений $\boldsymbol{\gamma}^{(1)}$, $\boldsymbol{\gamma}^{(2)}$ из (1.7), (1.8) и обозначений (2.1)

$$\begin{aligned} (A\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\dot{\phi}^2 + 2(A\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\gamma})\dot{\phi}\dot{\psi} + (A\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\gamma})\dot{\psi}^2 - 2[f_0(\varphi) + \\ + b_0(f_1(\varphi) \sin(\psi + \psi_0) + f_2(\varphi) \cos(\psi + \psi_0))] = 2E. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Введем обозначения

$$\begin{aligned} \Phi_1(\varphi) &= f_1(\varphi) \cos(n\varphi + \psi_0) - f_2(\varphi) \sin(n\varphi + \psi_0) = \\ &= H_{n+1} \sin(n+1)\varphi + G_{n+1} \cos(n+1)\varphi + H_n \sin n\varphi + G_n \cos n\varphi + \\ &\quad + H_{n-1} \sin(n-1)\varphi + G_{n-1} \cos(n-1)\varphi, \end{aligned} \quad (2.6)$$

где

$$H_{n+1} = \frac{1}{2} [(b_1 - c_2) \cos \psi_0 - (b_2 + c_1) \sin \psi_0],$$

$$\begin{aligned}
 G_{n+1} &= \frac{1}{2}[(b_1 - c_2) \sin \psi_0 + (b_2 + c_1) \cos \psi_0], \\
 H_n &= -(b_0 \sin \psi_0 + c_0 \cos \psi_0), \quad G_n = b_0 \cos \psi_0 + c_0 \sin \psi_0, \\
 H_{n-1} &= \frac{1}{2}[(c_1 - b_2) \sin \psi_0 - (b_1 + c_2) \cos \psi_0], \\
 G_{n-1} &= \frac{1}{2}[(b_2 - c_1) \cos \psi_0 - (b_1 + c_2) \sin \psi_0].
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

Вычислим функции $\Phi_2(\varphi)$ и $\Phi_3(\varphi)$ с учетом (2.6), (2.7)

$$\begin{aligned}
 \Phi_2(\varphi) &= f_1(\varphi) \sin(n\varphi + \psi_0) + f_2(\varphi) \cos(n\varphi + \psi_0) = \\
 &= -H_{n+1} \cos(n+1)\varphi + G_{n+1} \sin(n+1)\varphi - H_n \cos n\varphi + G_n \sin n\varphi - \\
 &\quad -H_{n-1} \cos(n-1)\varphi + G_{n-1} \sin(n-1)\varphi,
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

$$\begin{aligned}
 \Phi_3(\varphi) &= f_3(\varphi) \sin(n\varphi + \psi_0) + f_4(\varphi) \cos(n\varphi + \psi_0) = \\
 &= H_{n+1} \sin(n+1)\varphi + G_{n+1} \cos(n+1)\varphi - H_{n-1} \sin(n-1)\varphi + G_{n-1} \cos(n-1)\varphi.
 \end{aligned} \tag{2.9}$$

В соотношениях (2.7) в силу (2.1) значения $b_1 - c_2$, $b_2 + c_1$, $b_1 + c_2$, $c_1 - b_2$ таковы

$$\begin{aligned}
 b_1 - c_2 &= a'_0(a_0 + 1)(r_1 + p_2), \quad b_2 + c_1 = a'_0(a_0 + 1)(r_2 - p_1), \\
 b_1 + c_2 &= a'_0(1 - a_0)(p_2 - r_1), \quad c_1 - b_2 = a'_0(1 - a_0)(p_1 + r_2).
 \end{aligned} \tag{2.10}$$

На основании (2.10) величины (2.7) запишем в виде

$$\begin{aligned}
 H_{n+1} &= (a_0 + 1)\tilde{H}_{n+1}, \quad \tilde{H}_{n+1} = \frac{a'_0}{2}[(r_1 + p_2) \cos \psi_0 - (r_2 - p_1) \sin \psi_0], \\
 G_{n+1} &= (a_0 + 1)\tilde{G}_{n+1}, \quad \tilde{G}_{n+1} = \frac{a'_0}{2}[(r_1 + p_2) \sin \psi_0 + (r_2 - p_1) \cos \psi_0], \\
 H_n &= a_0'^2(r_3 \sin \psi_0 - p_3 \cos \psi_0), \quad G_n = -a_0'^2(r_3 \cos \psi_0 + p_3 \sin \psi_0), \\
 H_{n-1} &= (1 - a_0)\tilde{H}_{n-1}, \quad \tilde{H}_{n-1} = \frac{a'_0}{2}[(p_1 + r_2) \sin \psi_0 - (p_2 - r_1) \cos \psi_0], \\
 G_{n-1} &= (1 - a_0)\tilde{G}_{n-1}, \quad \tilde{G}_{n-1} = -\frac{a'_0}{2}[(p_1 + r_2) \cos \psi_0 + (p_2 - r_1) \sin \psi_0].
 \end{aligned} \tag{2.11}$$

Переход от обозначений (2.7) к обозначениям (2.11) связан с представлением функции

$$\begin{aligned}
 \Phi_4(\varphi) &= f_6(\varphi) \sin(n\varphi + \psi_0) + f_7(\varphi) \cos(n\varphi + \psi_0) = \\
 &= a'_0[-\tilde{G}_{n+1} \sin(n+1)\varphi + \tilde{H}_{n+1} \cos(n+1)\varphi + \\
 &\quad + b_0^2 a_0 (G_n \sin n\varphi - H_n \cos n\varphi) - \tilde{G}_{n-1} \sin(n-1)\varphi + \tilde{H}_{n-1} \cos(n-1)\varphi].
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

Уравнения (2.2)–(2.5) запишем для случая динамически симметричного твердого тела, то есть при условиях

$$A_{ij} = 0 \quad (i \neq j), \quad A_2 = A_1, \tag{2.13}$$

где для простоты записи положено $A_2 = A_{22}$, $A_1 = A_{11}$. Кроме этих равенств далее A_{33} будем обозначать через A_3 . Тогда уравнения (2.2)–(2.5) представим в виде

$$\ddot{\varphi} = \frac{1}{\mu_0} F_2(\varphi), \quad (2.14)$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{b_0}{N_0} \Phi_1(\varphi), \quad (2.15)$$

$$na_0'^2 K_0 \dot{\varphi}^2 + F_3(\varphi) = 0, \quad (2.16)$$

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{2F_1(\varphi)}{L_0}, \quad (2.17)$$

где

$$\begin{aligned} F_1(\varphi) &= (a_0 s_3 + E) + a_0'(s_1 \sin \varphi + s_2 \cos \varphi) + b_0 \Phi_2(\varphi), \\ F_2(\varphi) &= b_0 \Phi_3(\varphi) + a_0'(s_1 \cos \varphi - s_2 \sin \varphi), \quad \mu_0 = (1 + a_0 n) A_3, \\ F_3(\varphi) &= \Phi_4(\varphi) + a_0'[a_0(s_1 \sin \varphi + s_2 \cos \varphi) - a_0' s_3], \\ K_0 &= a_0 n A_1 - (1 + a_0 n) A_3, \quad L_0 = a_0'^2 n^2 A_1 + (1 + a_0 n)^2 A_3. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Используя обозначения (2.8), (2.18) запишем уравнение (2.17) в развернутом виде ($L_0 \neq 0$)

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{2}{L_0} \{b_0[-H_{n+1} \cos(n+1)\varphi + G_{n+1} \sin(n+1)\varphi - H_n \cos n\varphi + G_n \sin n\varphi - H_{n-1} \cos(n-1)\varphi + G_{n-1} \sin(n-1)\varphi] + a_0'(s_1 \sin \varphi + s_2 \cos \varphi) + (a_0 s_3 + E)\}. \quad (2.19)$$

При изучении уравнения (2.14) необходимо рассмотреть особый случай $1 + a_0 n = 0$ ($n = -\frac{1}{a_0}$). Тогда из уравнения (2.14) следует, что

$$F_2(\varphi) = b_0 \Phi_3(\varphi) + a_0'(s_1 \cos \varphi - s_2 \sin \varphi) \equiv 0. \quad (2.20)$$

Так как $n > 2$, то из (2.20), в силу (2.9), (2.10), следует $r_1 = r_2 = 0$, $p_1 = p_2 = 0$, $s_1 = s_2 = 0$. При этих условиях $\dot{\varphi}^2$ из (2.19) принимает вид

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{2}{a_0'^2 n^2 A_1} [b_0(G_n \sin n\varphi - H_n \cos n\varphi) + (a_0 s_3 + E)]. \quad (2.21)$$

Запишем уравнение (2.16) при $H_{n+1} = 0$, $G_{n+1} = 0$, $H_{n-1} = 0$, $G_{n-1} = 0$

$$a_0'^2 n^2 A_1 \dot{\varphi}^2 + b_0(G_n \sin n\varphi - H_n \cos n\varphi) - a_0'^2 s_3 = 0. \quad (2.22)$$

При записи уравнения (2.22) полагалось $a_0 \neq 0$, так как $a_0 = -\frac{1}{n}$. Очевидно, что уравнения (2.21), (2.22) совместны только при $G_n = 0$, $H_n = 0$. В этом случае из (2.21) следует, что $\dot{\varphi}^2 = \text{const}$, что исключено по постановке задачи. Следовательно, $1 + a_0 n \neq 0$. Из (2.14) имеем

$$\ddot{\varphi} = \frac{1}{\mu_0} [b_0(H_{n+1} \sin(n+1)\varphi + G_{n+1} \cos(n+1)\varphi - H_{n-1} \sin(n-1)\varphi - G_{n-1} \cos(n-1)\varphi) + a_0'(s_1 \cos \varphi - s_2 \sin \varphi)]. \quad (2.23)$$

Если продифференцировать обе части уравнения (2.19) по времени t и, подставив в полученное уравнение $\ddot{\varphi}$ из (2.23), потребовать, чтобы редуцированное уравнение было тождеством по φ , то найдем систему равенств

$$G_n = 0, \quad H_n = 0, \quad (2.24)$$

$$(L_0 - (n+1)\mu_0)H_{n+1} = 0, \quad (L_0 - (n+1)\mu_0)G_{n+1} = 0, \quad (2.25)$$

$$(L_0 + (n+1)\mu_0)H_{n-1} = 0, \quad (L_0 + (n+1)\mu_0)G_{n-1} = 0, \quad (2.26)$$

$$(L_0 - \mu_0)s_1 = 0, (L_0 - \mu_0)s_2 = 0, \quad (2.27)$$

В силу значений G_n и H_n из системы (2.11) имеем

$$p_3 = 0, r_3 = 0. \quad (2.28)$$

Подставим значение $\dot{\varphi}^2$ из (2.17) в уравнение (2.16) и воспользуемся видом функций $F_1(\varphi), F_3(\varphi)$ из (2.18), в которых $\Phi_2(\varphi), \Phi_4(\varphi)$ имеют значения (2.8), (2.12) и учтены равенства (2.24). Тогда полученное равенство будет тождеством по φ при выполнении следующих условий

$$[2n(1 + a_0)K_0 - L_0]H_{n+1} = 0, [2n(1 + a_0)K_0 - L_0]G_{n+1} = 0, \quad (2.29)$$

$$[2n(1 - a_0)K_0 - L_0]H_{n-1} = 0, [2n(1 - a_0)K_0 - L_0]G_{n-1} = 0, \quad (2.30)$$

$$(2na_0'^2 K_0 + a_0 L_0)s_i = 0, (i = \overline{1,2}). \quad (2.31)$$

Для анализа системы уравнений (2.25), (2.26) и (2.29), (2.30) вычислим значения выражений при параметрах $H_{n+1}, G_{n+1}, H_{n-1}, G_{n-1}$

$$\begin{aligned} L_0 - (n+1)\mu_0 &= n(1 - a_0)[n(1 + a_0)A_1 - (1 + na_0)]A_3, \\ 2n(1 + a_0)K_0 - L_0 &= n^2(1 + a_0)(3a_0 - 1)A_1 - (1 + na_0)(2n + 1 + 3na_0)A_3, \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$\begin{aligned} L_0 + (n-1)\mu_0 &= n(1 + a_0)[n(1 - a_0)A_1 + (1 + na_0)]A_3, \\ 2n(1 - a_0)K_0 - L_0 &= -n^2(1 - a_0)A_1 + (1 + na_0)(-2n - 1 + na_0)A_3, \end{aligned} \quad (2.33)$$

Поскольку выражения (2.32) не могут быть равны нулю одновременно, то из (2.25), (2.29) следует, что $H_{n+1} = 0, G_{n+1} = 0$. Аналогичное свойство имеет место и для выражений (2.33), то есть из (2.26), (2.30) получим равенства $H_{n-1} = 0, G_{n-1} = 0$. Обращаясь к обозначениям (2.11) из полученных условий, найдем равенства $r_1 = 0, r_2 = 0, p_1 = 0, p_2 = 0$. В силу данных условий и условий (2.28) приходим к выводу, что $\mathbf{r} = \mathbf{0}, \mathbf{p} = \mathbf{0}$. То есть на тело действуют силы только одного силового поля, определяемого вектором \mathbf{s} . Определенный интерес представляет рассмотрение этого случая в окончательной форме. Для этой цели определим условия, при выполнении которых коэффициенты при s_i в (2.27) и (2.31) обращаются в нуль. Используя ранее принятые обозначения для L_0, K_0, μ_0 из (2.18), получим точное значение параметра a_0 : $a_0 = -\frac{2}{5}n$, которое при $n > 2$ не принадлежит промежутку $(-1; 1)$.

Следовательно, показано, что прецессии тела при $\dot{\psi} = n\dot{\varphi}$ ($n \in \mathbb{N}, n > 2$) невозможны.

Выводы. В статье рассмотрены резонансные прецессионные движения динамически симметричного тела в трех однородных силовых полях. Доказана динамическая невозможность прецессий вида: $\dot{\psi} = n\dot{\varphi}$ ($n \in \mathbb{N}, N > 2$). Предполагается дальнейшее изучение случаев $\dot{\psi} = 2\dot{\varphi}, \dot{\varphi} = 2\dot{\psi}$ и $\dot{\varphi} = k\dot{\psi}$ ($k \in \mathbb{N}, N > 2$).

Исследования проводились в рамках государственного задания (номер госрегистрации 1023020900001-4-1.1.2;1.1.1.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горр Г.В., Кудряшова Л.В., Степанова Л.А. Классические задачи динамики твердого тела. – Киев: Наук. думка, 1978. – 296 с.
2. Горр Г.В., Мазнев А.В., Щетинина Е.К. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 222 с.
3. Grioli G. Esistenza e determinazione delle precessioni regolari dinamicamente possibili per un solido pesante asimmetrico // Ann. mat. pura et appl. – 1947. – Ser. 4. – Vol. 26, No 3–4. – P. 271–281.

4. Горр Г.В., Мазнев А.В. Динамика гиростата, имеющего неподвижную точку. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 364 с.
5. Горр Г.В., Ковалев А.М. Движение гиростата. – К.: Наук. думка, 2013. – 408 с.
6. Мазнев А.В., Белоконь Т.В. Один случай резонансных прецессий в задаче о движении твердого тела в трех однородных силовых полях / XIII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития математики и ее прикладные аспекты-2024» (Донецк, 24 мая 2024 г.). – Донецк, 2024. – С. 16-20.

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

ABOUT RESONANT PRECESSIONS OF RIGID BODIES WITH A FIXED POINT

G.V. Gorr, A.V. Mazniev, T.V. Belokon

The article addresses the problem of the motion of a dynamically symmetric rigid body with a fixed point in a force field, which is a superposition of three uniform force fields. The issue of the existence of resonant precessions characterized by the comparability of the precession and the body's intrinsic rotation speeds is studied. It is proven that resonant precessions of the form $\psi = n\dot{\varphi}$ do not exist for $n \in N$ ($N > 2$).

Keywords: precessions, uniform force fields, resonances, dynamic symmetry.

Горр Геннадий Викторович

доктор физико-математических наук, профессор;
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт
прикладной математики и механики»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: gvgorr@gmail.com

Gorr Gennadiy Viktorovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor; Chief Scientist employee,
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, DPR, RF.

Мазнев Александр Владимирович

доктор физико-математических наук, доцент;
профессор кафедры высшей математики и
методики преподавания математики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: o.mazniev.dongu@mail.ru

Mazniev Oleksandr Vladimirovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Docent, professor at the Department of higher
mathematics and methods of teaching mathematics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Белоконь Татьяна Валериевна

Старший преподаватель кафедры высшей и
прикладной математики ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: B.Tatyana13@mail.ru

Belokon Tatyana Valerievna

Lecturer at the Department of high and applied
mathematics,
Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mikhail Tugan-Baranovsky",
Donetsk, DPR, RF